

“QUTADG‘U BILIG” ASARIDAGI TUSH ILMIGA DOIR MULOHAZALAR

Xolmanova Sayyora Yuldashovna
Yakkabog‘ tumani 75-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari turli sohalarni o‘zida jamlagan falsafiy-didaktik mazmundagi asar hisoblanadi. Dostonda keltirilgan kishining qanday tush ko‘rishi, uning ta‘biri, tushning inson hayoti bilan bog‘liqligi haqida bir qancha fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: “Qutadg‘u bilig”, tush ilmi, tush ta‘biri, uyqu, sub‘ektiv psixik hodisa, jarayon;

Tush-uyquda vujudga keladigan sub‘ektiv psixik hodisa, jarayon; uyquda ko‘riladigan obrazlar, narsalar.²²

“Qutadg‘u bilig” asarida kishining qanday tush ko‘rishi, uning ta‘biri, tushning inson hayoti bilan bog‘liqligi haqida bir qancha fikrlar bildirilgan. Kishi tush ilmini yaxshi bilishi kerak. Tushni har kimga ham aytib bo‘lmaydi. Tush ta‘birini bilimdon kishiga aytish kerak. Tush ta‘birini kechasi so‘rab bo‘lmaydi. Inson ko‘rgan tushini doimo yaxshilikka yo‘yishi kerak. Chunki muallifning ta‘kidlashicha kishi tushini qanday yo‘ysa, o‘sha narsa sodir bo‘ladi.

Taqi bir bilig kör bu tüş ‘ilmi ol

Tüşäsä yoruğlı açar eđgü yol(4366-bayt)²³”Tag‘in bir bilim-bu tush ilmidir, ko‘r, Tush ko‘rilsa, ta‘bir qiluvchi yaxshi yo‘l ochadi[ya‘ni yaxshi yo‘yadi]”(4262-bayt)²⁴

Asarda inson tanovvul qiladigan taom uning sog‘lig‘i bilan birgalikda tush ko‘rishiga ham ta‘sir qilishi aytib o‘tilgan. Kishi yaxshi yegulik yesa tushi yaxshi bo‘lishi, og‘ir ovqat yesa yomon tush ko‘rishi aytib o‘tilgan. Bundan tashqari asarda yil fasllari va mijozning bir-biriga bog‘liqligi, bu ikki jihatning tush ko‘rishga ham ta‘siri borligi aytilgan. Yil fasli bahor bo‘lsa, odam yoshi esa kichik bo‘lsa, tushida barcha narsani qizil ko‘rsa, yerni kulrang ko‘rsa uning qoni oshgan bo‘ladi. U kishi tegishli miqdorda qon oldirishi kerak. Yil fasli yoz bo‘lsa, tush ko‘ruvchi yigit bo‘lsa, tushida sariq, ol yo za‘faron, arg‘uvon (ranglar) ko‘rsa, safrosi kuchaygan bo‘ladi. Yil fasli kuz bo‘lsa, odam o‘rta yosh bo‘lsa, tushida qora narsa ko‘rsa, tog‘ yo quduq, kavak ko‘rsa savdosi kuchaygan bo‘ladi. Dori ichib miyasini tozalashi kerak bo‘ladi. Agar yil fasli qish bo‘lsa, tush ko‘ruvchi kishi qari bo‘lsa, oqar suv yoki muz, qor,

²² Ўзбек тилининг изоҳли луғати.(IV жилд).-Тошкент,2007.б-215.

²³ Abdurahmonov G‘. va boshqalar Qutadg‘u bilig. I,II,III,IV,V jildlar. -Toshkent: Jahon print, 2011.

²⁴ Юсуф Хос Ҳожиб. “Қутадғу билиг”. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф.(Қаюм Каримов тадбили асосида)-Тошкент: Фан,1972.

jala tushiga kirs, uning balgʻami kuchaygan boʻladi. Bunday kishiga issiqlik yedirish va dori-darmon yetkazish kerak.

Asarda tushlarning quyidagi turlari berilgan:

1. Poyma-poy va betartib tushlar. Bunday tushga taʼbir boʻlmaydi.

2. Kundalik hayot bilan bogʻliq tushlar. Kishi kechasi bir nimalarni oʻylab yotsa, oʻsha narsani tushida koʻradi.

3. Shaytoniy tushlar. Bunday tushni koʻrgan kishi suvga yuvinishi kerak.

Tüshüg edgü yorsa bu түş yorğuçı

Ol edgü kelir kör bu sevrür tuçı(4368)”Tushni taʼbir qiluvchi tushni yaxshi taʼbir qilsa, u yaxshilikka keladi, bu[yaʼni tush koʻruvchi] doim sevinadi”

Tushda alam koʻrsa javobi sevinchdir, sevinch koʻrsa, yigʻlab qaygʻu topadi.

Bundan tashqari asarda tush taʼbiri tush koʻruvchiga bogʻliq boʻlishi aytib oʻtilgan. Masalan, qora avom tushi bilan beglarning tushi taʼbiri bir-biridan farq qiladi.

Qalı teñsiz ersä tüşün käd yawuz

Çığayqa berib nän küdäzgü et öz(4369)”Agar tushi yaramas, juda yomon boʻlsa, Yoʻqsillarga narsa berib, tanu jonini saqlashi kerak”(4265)

Asarda kishi yomon tush koʻrsa kambagʻal yoki nochorlarga narsa tarqatishi kerakligi aytilgan. Ana shunda unga yogʻilayotgan balolar daf boʻladi.

Çığayqa üläsä kümüş nän tawar

Bayat qulsa andın balanı yığar(4372)”Yoʻqsil(lar)ga kumush, narsa, tovar ulashsa Xudo xohlasa undan balo(lar)ni daf qiladi”(4268)

Asar qahramoni Oʻzgʻurmish oʻzining umri tugaganini koʻrgan tushi orqali biladi. U tushida Narvon koʻrganinini, narvonning yuqorisiga chiqqanini, bir qassob unga suv tutganini va uni ichganini Oʻgdulmishga gapirib beradi. Oʻzgʻurmish tushini yomonlikka yoʻyib, umri poyoniga yetganini aytadi. Oʻzgʻurmishning qarindoshi boʻlgan Oʻgdulmish esa tushni yaxshilikka taʼbir qiladi.

Xulosa qilib aytganda, “Qutadgʻu bilig” asarida tush ilmiga doir bir qancha mulohazalar bayon etilgan. Asarda keltirilgan mulohazalar bugungi kun uchun ham oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan.

Adabiyotlar:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати.(IV жилд).-Тошкент,2007.б-215.

2. Abdurahmonov Gʻ. va boshqalar Qutadgʻu bilig. I,II,III,IV,V jildlar. - Toshkent: Jahon print, 2011.

3. Юсуф Хос Ҳожиб. “Қутадғу билиг”. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф.(Қаюм Каримов тадбили асосида)-Тошкент: Фан,1972.

